

Kysely arvioinnin jälkeen (DTA-projekti)

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

Kiitos arvioinneista! Pyydämme sinua nyt vastaamaan kyselyyn.

1. Arvioija-ID *

Suostumus

2. Voimmeko tarvittaessa hyöndyntää Aasis-hankkeen kyselyssä antamiasi vastauksia DTA-hankkeessa?

(Tarkistaa taustatietosi (äidinkieli, kielitaito, kokemus) ja vertailla vastauksiasi samantyyliisiin kysymyksiin.) *

Kyllä.

Ei.

3. Voimmeko ottaa sinuun yhteyttä, jos järjestämme DTA-hankkeessa uuden arviointikierroksen myöhemmin tänä vuonna tai keväällä 2026? *

Kyllä.

Ei.

Arviointikoulutus

4. Olivatko arviointiohjeet riittävät? *

Kyllä.

Ei.

5. Oliko arviointikoulutus hyödyllinen? *

Kyllä.

Ei.

Arviointityö

6. Oliko arviointiin varattu aika riittävä? *

Kyllä.

Ei.

7. Kuinka monta kertaa keskimäärin kuuntelit yhden puhenäytteen? *

8. Jos kuuntelit useamman kerran, mikä siihen oli syynä?

9. Millaista oli arvioida seuraavia piirteitä puhenäytteistä? *

	1 erittäin vaikeaa	2 melko vaikeaa	3 ei helppoa eikä vaikeaa	4 melko helppoa	5 erittäin helppoa
Taitotasoarvio (alle A1 – Ylittää B2-tason kriteerit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laajuus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tarkkuus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sujuvuus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ääntäminen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Kommentoi halutessasi, mikä puhetehtävien arvioinnissa oli helppoa tai vaikeaa.

11. Mitkä ovat mielestäsi arviointiasteikon parhaat puolet? Mitä parannettavaa asteikossa olisi?

*

12. Millaisiin asioihin erityisesti kiinnität huomiota silloin, kun oppijan puhe on mielestäsi hyvää ja sujuvaa? Miksi? *

Puhenopeus

Ääntäminen

Sanavaraston laajuus

Rakenteiden hallinta

Standardikielisyys

Puhekielisyys

Muu, mikä?

13. Kommentoi halutessasi lisää, mihin erityisesti kiinnität huomiota, kun oppijan puhe on hyvää ja sujuvaa.

Mobiilisovellus puhumisen harjoitteluun

DTA-hankkeen tavoitteena on kehittää mobiilisovellus, jonka avulla oppija voi harjoitella suomen puhumista ja saada puheesta palautetta. Mobiilisovelluksessa hyödynnetään puhumisen automaattista arviointia.

14. Millainen suhtautuminen sinulla on puhumisen automaattiseen arviointiin?

15. Mitä etuja mobiilisovelluksesta voi olla puhumisen harjoittelussa?

16. Mitä haasteita mobiilisovelluksen käytössä voi mielestäsi olla?

17. Millaisia puhetehtäviä mobiilisovelluksessa mielestäsi voisi olla?

18. Millaista sinun mielestäsi olisi hyödyllinen palaute mobiilisovelluksessa?

19. Jos käyttäjän saamaan palautteeseen sisältyy osaamistaso, vahvuudet ja kehittämiskohteet, missä järjestyksessä palaute sinun mielestäsi olisi hyvä antaa?
